

Trastornos de depresión desde una perspectiva sistémica

JUAN LUIS CHORRO GASCÓ

*Dpt. Metodología de las Ciencias del Comportamiento
Facultad de Psicología (Universitat de Valencia)*

M^a AMPARO COTOLÍ CRESPO

*Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos
Facultad de Psicología (Universitat de Valencia)*

ABSTRACT: The authors propose a dynamic model process of depression, which should be able to explain stability and change in individual behavior as opposed to static personality theories, which are unable to explain that change. The model proposed is based on the general growth model of Van Geert. Simulations have been made to show the evolution of the process under several conditions, and results obtained exhibit patterns of regularity or of chaotic behavior depending on the relation between conditions.

Key Words: Dynamical modeling, Chaos theory, depression, Personality Psychology.

RESUMEN: La finalidad del artículo es la de proponer un modelo dinámico del proceso de depresión, capaz de explicar tanto la estabilidad como el cambio de la conducta individual. La motivación se basa en la insuficiencia de las teorías estáticas de la personalidad para explicar el cambio en la evolución de la persona. El modelo propuesto se basa en el modelo general de crecimiento de VanGeert, y se ha realizado simulaciones de la evolución del proceso de depresión bajo distintos supuestos. Los resultados obtenidos muestran que dependiendo de la relación entre los factores que promueven la depresión y los que la contrarrestan el comportamiento resultante presenta patrones regulares o bien caóticos.

Palabras clave: Modelos dinámicos, teoría del caos, depresión, Psicología de la Personalidad.

1. Introducción

Algunos autores vienen reclamando una nueva concepción de la Psicología de la Personalidad. Shoda y Mischel, (1996); Sameroff, (1995), opinan que los enfoques tradicionales no han sido capaces de explicar satisfactoriamente interrogantes cruciales sobre la conducta, como es la consistencia del desarrollo individual. Las definiciones de "personalidad" suelen hacer referencia a elementos relativamente constantes que hacen previsible el comportamiento humano. Pero las teorías que buscan la consistencia en la conducta intraindividual, asumiendo que los factores más influyentes en el desarrollo personal tienen su origen en la constitución genética no explican las diferencias intraindividuales de conducta en situaciones idénticas. Frente a otras teorías buscan la consistencia en la relación entre entorno y conducta personal, como son los enfoques que conceden más importancia al medio en que se desarrolla el organismo, se ha señalado que no toda la variación es explicada por la diversidad del entorno. Por todo ello el enfoque centrado en la explicación de la estabilidad parece insuficiente, ya que, como ha señalado Pelechano, (1996) el estudio de los

"invariantes relativos" supone restringir el concepto de personalidad, ya que asume que el origen es o genético o determinado por procesos de aprendizaje.

Un problema crucial es la dificultad de alcanzar la "predecibilidad" en la evolución hacia el cambio o estabilidad, y es en este punto donde se necesitan nuevos modelos que abarquen la insuficiencia clínica e investigadora de los enfoques tradicionales. El terapeuta tiene que establecer un tratamiento y debe decidir qué opción es la óptima para cada persona concreta, en un periodo determinado de su vida y sin perder de vista la perspectiva de futuro, de evolución y coevolución del sistema personal/social/biológico en que se halla inmersa, y tampoco olvidando su pasado, sus formas adaptativas o desadaptativas anteriores. Urge la necesidad de un modelo integrador en el estudio de la Personalidad que abarque las actividades de clínica e investigación.

Por todo ello se reclama una concepción de la Psicología de la Personalidad capaz de explicar, por un lado, el cambio, y por otro, la estabilidad inherentes a la conducta individual. Shoda y Mischel (1996) proponen considerar la variabilidad de las

personas en las diversas situaciones ni como error ni como explicada por la situación, sino como característica esencial del sistema de personalidad. La Psicología de la personalidad debe ser considerada algo más que una colección de diferencias individuales: Debe tender hacia una teoría intraindividual dinámica capaz de explicar el porqué, cuándo y cómo, y los modos tan irreconciliables en que llega a actuar la misma persona (Shoda y Mischel, 1996). Para ello hace falta un modelo dinámico que dé cuenta del desarrollo del proceso, de cómo evoluciona el sistema persona en respuesta a los estresores situacionales y cómo se generan en la estructura interna los cambios que se convierten en nuevas respuestas a las influencia externas. Para alcanzar este objetivo, estos mismos autores opinan que se debe de reemplazar la noción del individuo como un montón de unidades o variables mediadoras y de especificar cuánto tiene el individuo en cada variable, a explicar cómo se hallan organizadas las unidades en una red de interconexiones que funciona como un todo organizado. Es precisamente esta estructura la que es considerada clave para la comprensión del comportamiento, pues serían las interrelaciones entre estos elementos al modificarse unos a otros las que explicarían tanto el cambio como la estabilidad del comportamiento individual.

2. El trastorno de depresión.

Etimológicamente "depresión" significa hundimiento o abatimiento, que se extiende al conjunto de procesos funcionales, psíquicos y corporales que integran la vitalidad (Alonso Fernández, 1988), siendo calificada como un estado afectivo-patológico. La depresión puede presentarse como un síntoma, como un síndrome inespecífico o como enfermedad específica con una sintomatología definida. La depresión, según J.C.Fuertes, es un tipo de trastorno afectivo del ánimo o humor.

Se ha formulado diversas teorías acerca de la depresión, como son las basadas en enfoques conductuales o cognitivos. Alonso-Fernandez distingue cuatro tipos de síndromes depresivos, cada uno de los cuales tendría un origen diferente. El de las depresiones endógenas estibaría predominantemente en factores hereditarios. Las depresiones sintomáticas serían generadas por afecciones corporales, medicamentos o drogas. Las depresiones neuróticas por conflictos emocionales, y las depresiones situacionales serían causadas por situaciones ambientales perturbadoras.

Las teorías cognitivas se centran en la forma en que la persona depresiva procesa la información. Entre ellas destacan el modelo del desamparo aprendido de Seligman (1975), o el modelo de Rehm (1977), El enfoque de Beck se basa en la estructura cognitiva del individuo, entendida como una síntesis de estímulos internos y externos que influye en los estados afectivos de las personas y en sus pautas de

conducta, de forma que ciertas alteraciones generan trastornos de depresión y/o ansiedad. El objetivo de la terapia psicológica es el de corregir las distorsiones cognitivas, con la finalidad de lograr una mejoría clínica. Otro tipo de enfoque, basado en la psiquiatría, biología y teoría de los procesos puede hallarse en Sabelli y colaboradores.

Las teorías estáticas ofrecen pocas claves sobre el desarrollo del proceso, y por tanto, sobre las condiciones que hacen que los individuos cambien de la "normalidad" al estado de "anormalidad" a ser considerados "depresivos", "psicóticos", etc. La perspectiva dinámica pone el énfasis en las circunstancias que promueven dichos cambios.). Sabelli y colaboradores (1995) vienen trabajando desde hace algunos años tomando como base la teoría de los procesos. Se asume que el proceso de depresión situacional se desencadena cuando inciden en un individuo sometido a situaciones depresógenas, y cuyas características personales le predisponen a la patología de la depresión (ciertos esquemas cognitivos,hipersensibilidad) acontecimientos negativos de ocurrencia frecuente o de especial intensidad. Beck sistematiza las alteraciones cognitivas en tres tipos: a) Interpretaciones negativas de sí mismo, las experiencias y del futuro (expectativas de fracaso). b) Formación de esquemas, que son las bases que transforman los datos en cogniciones y c) Errores cognitivos, como son las inferencias arbitrarias, abstracciones selectivas, generalizaciones excesivas, maximización y minimización, personalización, y el desarrollo de pensamiento absolutista. Ellis (1970) habla de ideas irracionales. En general, diremos que las alteraciones cognitivas actúan a modo de filtro de tal forma que las percepciones adquieren un carácter de amenaza para la persona. Las situaciones depresógenas son clasificadas por Alonso-Fernandez en las siguientes categorías: a) Situaciones de pérdida personal, que inciden en el estado de ánimo. b) Situaciones de sobrecarga emocional y estrés que consumen el caudal de energías e impulsos, por ejemplo, fuertes exigencias exteriores, sobresfuerzo psicológico o autoexigencia de responsabilidad excesiva. c) Situaciones de aislamiento o de inactividad, que interrumpen la comunicación con los demás, por ejemplo paro o quiebra de proyectos existenciales. d) Sistemas de desarraigo o de crisis, que rompen el ritmo habitual de vida. Bajo estas condiciones se desencadena un proceso de realimentación que acentúa las alteraciones cognitivas y las sensaciones negativas, lo que a su vez conduce a interpretar de forma cada vez más negativa los acontecimientos, que a su vez acentúa las alteraciones cognitivas, etc.

Cuando el proceso descrito en el párrafo anterior se agrava desemboca en los síntomas iniciales de depresión, que Alonso Fernandez agrupa en cuatro dimensiones, que son las de ánimo depresivo, anergia, discomunicación y ritmopatía. El ánimo depresivo se caracteriza por el pesimismo,

amargura, tristeza, desesperanza, hastío de la vida, falta de placer, preocupaciones morales o económicas, hipocondría, cefaleas, etc. La anergia o apagamiento de impulsos se caracteriza por el aburrimiento, apatía, cavilaciones obsesivas, indecisión, disminución de la actividad habitual, astenia y apagamiento de la libido sexual. La discomunicación se caracteriza por la aflicción, el retraimiento social, sensación de soledad, irritabilidad, abandono de lecturas, radio o televisión y el descuido en el arreglo personal. La ritmopatía o disrregulación de los ritmos se caracteriza por la hipsomnía, empeoramiento matinal, pérdida de apetito y peso, e inestabilidad del estado subjetivo y objetivo a lo largo del día.

Estos síntomas pueden agruparse en alguna de las dimensiones o bien distribuirse por todas ellas. En todo caso, si la intensidad de los síntomas en una dimensión es lo suficientemente alta, acaba mostrándose el cuadro completo. El ritmo de aparición de síntomas suele ser gradual, pero en algunos casos puede darse una irrupción súbita del cuadro depresivo. Si el proceso no es modificado, el estado de depresión alcanza su plenitud, que puede consistir en manifestaciones de humor depresivo y delirio depresivo. El humor depresivo consiste, en el plano psíquico, en disminución del apego a la vida, subestimación propia e imposibilidad de experimentar alegría o placer. En el plano corporal, se concreta en sentimientos corporales globales displacenteros y trastornos corporales localizados. El humor depresivo puede también concretarse en rasgos hipocondríacos.

En cuanto al ritmo del proceso, en la mayoría de los casos es gradual, en un 13% puede haber comienzo súbito, y en una proporción menor puede haber comienzo fluctuante (los síntomas fluctúan mucho hasta alcanzar plena fuerza). La evolución del proceso se caracteriza por oscilaciones y recurrencias. A lo largo del día, el proceso parece ser influido por las oscilaciones circadianas. La evolución a largo plazo se halla caracterizada por la aparición de fases y posibles recurrencias. En este contexto se define un ciclo como el intervalo que transcurre desde el comienzo de una fase hasta el inicio de la siguiente. Una trayectoria típica se halla caracterizada por una sucesión de fases depresivas de intensidad creciente, que son desencadenadas por acontecimientos negativos, que posteriormente son seguidas de episodios depresivos que no tienen su origen en acontecimientos concretos, y que pueden dar paso a ciclos en que alternan los episodios maníacos con los depresivos. Cuanto más breve es el ciclo mayor es la precisión temporal y menor la apertura al influjo de factores ambientales.

La acción terapéutica tiene como finalidad principal el restablecimiento del estado de eutimia del paciente, y consiste en un conjunto de actividades dirigidas a: a) contrarrestar la escasa actividad del paciente. b) Mejorar su estado de

ánimo mediante la experimentación de vivencias agradables. c) Incrementar la sensación de control sobre los acontecimientos, y por tanto a disminuir la sensación de inutilidad o desvalimiento, mediante técnicas de dominio. d) Romper el círculo vicioso de desmoralización, pasividad, evitación y autodenigración mediante experiencias de éxito. En conjunto estas actividades tienen dos finalidades: a) Corregir la distorsión cognitiva de forma que los esquemas de la persona dejen de filtrar la experiencia tiñéndola de connotaciones negativas. b) Mejorar el estado de ánimo del paciente reduciendo su activación somática (o emocional).

Las aplicaciones de la denominada "teoría del caos" en Psicología han venido siendo escasas. Ayers, en su revisión de 1997 cita aplicaciones en reconocimiento de patrones, terapia familiar, psicología del desarrollo, neuropsicología, en psicología de las organizaciones así como en enfoques psicodinámicos. Pero dice que suele tratarse de aplicaciones metafóricas, en las que se ha tomado conceptos de la teoría del caos para explicar fenómenos psicológicos desde nuevas perspectivas. Por ejemplo, en psicología del desarrollo se ha utilizado la teoría del caos como referencia para explicar transiciones rápidas entre ámbitos de continuidad, y los atractores como analogía de los estados comportamentales. Por otro lado, la evidencia empírica de caos en procesos psicológicos ha sido escasa hasta la fecha. Las principales razones de ello consisten en la inadecuación de la mayor parte de las técnicas de recogida de datos para capturar los aspectos dinámicos de los procesos psicológicos (Heiby, 1995), la dificultad de obtener muestras del tamaño requerido por las técnicas de análisis de datos (es difícil conseguir la colaboración de sujetos durante largos periodos temporales) y el error inherente a la medición psicológica. No obstante, Ayers cita hallazgos en investigaciones sobre patrones de respuesta de contingencias de refuerzo y en los ámbitos de la teoría de la decisión y de memoria asociativa. Otro tipo de investigación consiste en la modelización de sistemas caóticos de procesos psicológicos. Aquí se puede citar trabajos como los de VanGeert, que en 1994 propone un modelo general de crecimiento, de los Sabelli, en un contexto psiquiátrico, o el de Fuhrman y Burlingame, que investigan procesos de interacción en grupos pequeños. En lo que respecta a aplicaciones en el ámbito de la depresión, son de destacar los trabajos ya citados de Heiby y los Sabelli. Heiby propone que algunos tipos de depresión unipolar y bipolar sean considerados comportamientos transicionales, así como la consideración de los episodios depresivos como caóticos. También considera que ciertos tipos de transiciones esporádicas del humor como las depresiones episódicas pueden exhibir un patrón caótico. Los Sabelli han formulado una elaborada teoría sobre el fenómeno de la bipolaridad, que concretan en un modelo explicativo de ciertas

características clínicas y que define la personalidad bipolar.

En resumen, dos de los principales enfoques en la aplicación de la teoría del caos consisten, uno, en la búsqueda de evidencia empírica mediante técnicas de análisis de datos, y el otro en la modelización de procesos psicológicos mediante sistemas caóticos. La principal aproximación a la modelización de la depresión hasta la fecha es, posiblemente, la realizada por los Sabelli desde una concepción general de tipo psiquiátrico. Nuestro trabajo consiste en modelizar el proceso de depresión desde los siguientes supuestos: a) El marco general teórico en que se inscribe este trabajo es cognitivo-comportamental, y b) Se asume que el modelo de crecimiento de VanGeert es un buen punto de partida para la formalización del proceso de depresión, ya que, como dice Heiby, la modelización dinámica no lineal puede mejorar las predicciones y estimaciones en fenómenos clínicos inestables.

La aportación que se efectúa en este trabajo consiste en concretar en un modelo formal una teoría explicativa cognitivo-comportamental del proceso de depresión. Esta teoría había sido enunciada verbalmente hasta el presente, por lo que el mecanismo explicativo del proceso de depresión resultaba vagamente definido. Dado que el modelo supone una especificación concreta de dicho mecanismo, se hace posible obtener un amplio rango de predicciones con las que contrastar la teoría con la evidencia empírica. El volumen de datos requerido para ello, relativamente pequeño, permitirá en la siguiente fase de investigación tratar de hallar evidencia empírica de caos en procesos psicológicos, al contrario de lo que sucede con el método basado en técnicas de análisis de datos, que requiere grandes muestras de datos.

2. Objetivos.

Los objetivos de esta investigación son: a) Elaborar un modelo formal del proceso de depresión. b) Obtener predicciones del modelo sobre la trayectoria futura del proceso mediante la realización de experimentos simulados. c) Contrastar las predicciones del modelo con descripciones cualitativas de procesos reales.

3. Modelo.

Como paso previo al modelo formal, se ha elaborado la siguiente gráfica del sistema "depresión", en el que se muestra las variables y sus interrelaciones:

El modelo formal es:

$$\begin{aligned}
 Ac_t &= \gamma Ac_{t-1} + \beta (Ac_{t-1})(SitDepr_{t-1})(An_{t-1}) - \beta Sc_{t-1} \\
 Ae_t &= \gamma Ae_{t-1} + \beta (SitDepr_{t-1})(An_{t-1}) - \beta Exp_{t-1} \\
 a_t &= \beta Ac_{t-1} + \beta Ae_{t-1} \\
 b_t &= \beta Sc_{t-1} + \beta Exp_{t-1} \\
 D_t &= a_t D_{t-1} - b_t D_{t-1}^2
 \end{aligned}$$

donde:

Ac= Alteración cognitiva.

SitDepr= Situaciones depresógenas.

An= Acontecimientos negativos.

Sc= Sensación de control sobre los acontecimientos.

Ae= Activación emocional.

Exp= Experiencias placenteras

D= Medida de la depresión.

El modelo se lee de la siguiente forma: En la primera ecuación se obtiene el estado de alteración cognitiva para el momento "t", que depende de la alteración cognitiva ya alcanzada en el intervalo precedente y de la interacción entre alteración cognitiva, situación depresógena e incidencia de acontecimientos negativos. Esta interacción es formalizada como el producto de las tres variables. La magnitud de alteración cognitiva es disminuida por el efecto de la acción terapéutica. En la segunda ecuación se obtiene el estado de activación emocional, que depende del estado preexistente de activación emocional y de la interacción entre el efecto de las situaciones depresógenas y los acontecimientos negativos. La magnitud de activación emocional disminuye por el efecto de las acciones encaminadas a dicha finalidad. En la tercera ecuación se obtiene el valor del

parámetro "a" para el momento "t". El parámetro "a" representa el conjunto de factores que impulsan el crecimiento del proceso de depresión, y depende de la alteración cognitiva y de la activación emocional. En la cuarta ecuación se hace lo mismo con el parámetro "b", que representa el conjunto de factores que actúa en sentido contrario, impulsando el proceso al estado de eutimia, y que en nuestro modelo depende de la reestructuración cognitiva así como del logro en las acciones encaminadas a mejorar el estado de ánimo. La cuarta ecuación ha sido tomada del modelo general de crecimiento de VanGeert (. . .), que a su vez se basa en la ecuación logística, por lo que dependiendo del valor de estos parámetros se genera comportamientos caracterizados por la regularidad y estabilidad, oscilaciones regulares o irregulares, y en definitiva comportamiento caótico.

4. Resultados.

Se ha realizado experimentos simulados, consistentes en asignar valores a las variables y parámetros y estudiar el efecto de dicha modificación en el comportamiento del sistema. De esta forma se simula el efecto de intervenciones terapéuticas en pacientes de distintas características personales o situacionales. El modelo ha sido programado en Microsoft Excel 5.0. Los valores de las variables tienen significado cualitativo, ya que no se ha utilizado datos reales para operar con el modelo. En este sentido, se entenderá que los valores superiores representan mayor magnitud del atributo que los valores inferiores, pero la interpretación de valores concretos como "altos" o "bajos" solo tiene un valor indicativo, y los resultados son interpretados cualitativamente. A continuación se ofrece las gráficas de las simulaciones efectuadas.

- 1) Situación depresógena, acontecimientos negativos y alteración cognitiva inicial de baja magnitud. No hay intervención terapéutica.

El modelo predice que, en ausencia de acciones que contrarresten el efecto de los agentes desencadenantes, el proceso de depresión se incrementa, inicialmente de forma moderada, pero a partir de un momento dado el ritmo de deterioro es cada vez mayor, sin que el proceso se estabilice.

- 2) Situación depresógena de alta intensidad, acontecimientos negativos frecuentes o de alta intensidad y alteración cognitiva inicial de baja magnitud. No hay intervención terapéutica:

La evolución es análoga a la de la simulación 1, si bien el ritmo de crecimiento del proceso es mayor.

- 3) Situación depresógena, acontecimientos negativos y alteración cognitiva inicial de baja magnitud. Hay intervención terapéutica:

El modelo predice que en estas condiciones el efecto de las acciones tendientes a paliar la alteración cognitiva tiene como resultado corregir la evolución hacia el trastorno de depresión de forma que la evolución es hacia el estado de "normalidad".

- 4) Situación depresógena inicial de baja magnitud, acontecimientos negativos frecuentes o de alta intensidad y alteración cognitiva inicial de baja magnitud. Hay intervención terapéutica:

En este caso, la mayor frecuencia de acontecimientos negativos desencadena un proceso depresivo caracterizado por un comienzo gradual seguido de una rápida evolución hacia la depresión. Las acciones terapéuticas, al corregir la alteración cognitiva, dirigen el proceso hacia la normalidad.

- 5) Situación depresógena de alta intensidad, acontecimientos negativos frecuentes o de alta intensidad y alteración cognitiva inicial de baja intensidad. Hay intervención terapéutica con menores resultados que en el caso anterior:

En este caso la evolución cualitativa del proceso es análoga a la de la simulación anterior, si bien la duración del intervalo caótico es mayor.

En general, se puede distinguir los siguientes tipos de resultados: En primer lugar, los correspondientes a las situaciones en que no hay acciones tendentes a contrarrestar el efecto de los factores que desencadenan el proceso de depresión. La predicción del modelo es el incremento regular más o menos intenso del cuadro depresivo. Por otro lado, la predicción en aquellas situaciones caracterizadas por un predominio del efecto de las acciones tendentes a combatir el proceso depresivo, cuando los agentes desencadenantes de la depresión no tienen un efecto muy grande, consiste en una disminución y recuperación del trastorno. En tercer lugar están las situaciones caracterizadas por cierto equilibrio entre factores de gran intensidad que impulsan el proceso hacia la depresión y los que lo impulsan hacia el estado de normalidad. En estos casos, el modelo predice evolución caótica, caracterizada por la sensibilidad respecto de la variación de baja magnitud y que solo es alterada si varía la relación entre estos dos tipos de factores en beneficio de alguno de ellos.

5. Comentarios.

La primera consideración se centra en el contraste de la opinión experta con las predicciones del modelo. La opinión de los expertos consultados es que, a grandes rasgos, la evolución de los procesos de depresión en las condiciones simuladas se corresponde con la evolución de procesos reales de depresión. Es decir, características como las oscilaciones irregulares, el origen más o menos

gradual del proceso, y la sensibilidad a acontecimientos en apariencia poco importantes son recogidas por el modelo. Igualmente el modelo predice las oscilaciones que en muchos casos acompañan el periodo de recuperación. También se advierte que las características señaladas sobre la evolución del trastorno de depresión situacional son reflejadas en la simulaciones.

En relación a lo señalado en la Introducción, cabe añadir los siguientes comentarios:

Consistencia: En el paradigma clásico, la consistencia se entiende relacionada con la regularidad. Es consistente aquello que sigue una evolución regular, aquello que se comporta de la misma forma cuando las condiciones son idénticas, etc. Si es regular, es susceptible de ser descrito por una ley, y por tanto susceptible de explicación. Sin embargo, el modelo de depresión que proponemos en este artículo genera comportamiento caótico, que en la medida en que es originado por un mecanismo determinado es explicable. Por ello la validación de este modelo supone detectar comportamientos caóticos en el proceso de depresión.

Predecibilidad: Las simulaciones realizadas con el modelo muestran que el mecanismo hipotético del trastorno de depresión puede generar comportamientos caracterizados por la regularidad. Por tanto, en estos casos el comportamiento sería previsible y susceptible de predicción. Sin embargo, el mismo mecanismo puede generar, bajo condiciones diferentes, comportamientos caóticos, en que no es previsible la evolución de trayectorias particulares. En este caso habrá que plantear la predicción en términos de la identificación de atractores caóticos y otras características cualitativas. Así pues, de haber correspondencia entre las simulaciones del modelo y los procesos reales de depresión, la explicación de la aparente contradicción en la coexistencia de patrones de regularidad y de irregularidad que parecen caracterizar el comportamiento no exigiría la consideración de lo irregular como carente de explicación, como aquello que queda fuera del mecanismo explicativo, sino que se trataría del funcionamiento normal del mecanismo cuando actúa bajo ciertas condiciones.

Por todo ello, la nueva Psicología de la Personalidad, reclamada por investigadores como los citados en la Introducción, podría basarse en mecanismos explicativos como el descrito en este trabajo, basado en modelos no lineales capaces de generar comportamientos regulares y caóticos, susceptibles bajo ciertas condiciones a alteraciones de baja magnitud pero altamente estables bajo otras condiciones, etc. Dicho de otra forma, no tendría sentido buscar la explicación exclusivamente en los patrones de regularidad, pues lo irregular podría ser también manifestación de lo explicable, y la consistencia teórica no debería basarse solo en el

intento de comprender los invariantes del comportamiento. Los modos irreconciliables que se ha señalado que a veces caracterizan el comportamiento personal serían, de acuerdo con el modelo que proponemos, el resultado del funcionamiento de idéntico sistema bajo diferentes condiciones.

En cuanto a direcciones futuras de investigación, una vez contrastada la plausibilidad de las predicciones del modelo con el criterio cualitativo de los expertos, procede desarrollar una segunda fase en que se valide de forma rigurosa el modelo. Ello supone obtener datos reales de la evolución de los procesos de depresión que permitan, por un lado, asignar significado concreto a los valores arbitrarios de las variables del modelo, y por otro lado, contrastar las predicciones del modelo con casos reales.

6. Referencias.

- Alonso-Fernandez,F. (1988) *"La depresión y su diagnóstico"*. Barcelona, Labor.
- Barton,S. (1994) *"Chaos, Self-Organization, and Psychology"*. *American Psychologist*, 49(1), 5-14.
- Ayers,S.(1997) *"The application of chaos theory to Psychology"*. *Theory and Psychology*, 7(3), 373-398
- Beck,A.T., Rush,A.J., Shaw,B.F. y Emery,G. (1983) *"Terapia cognitiva de la depresión"*. Bilbao, Desclee de Brouwer.
- Ellis,A.(1970) *"The essence of Rational Psycho-Therapy: a comprehensive approach to treatment"*. New York, Institute for Rational Living.
- Fuhriman,A. y Burlingame,G.M.(1994) *"Measuring Small Group Processes. A Methodological Application of Chaos Theory"*. *Small Group Research*, 25(4), 502-519.
- Guastello,S.J. (1995) *"Chaos, Catastrophe and Human Affairs"*. LEA, New Jersey.
- Levine,R.L. y Fitzgerald,H.E. (Eds.), (1992) *"Analysis of Dynamic Psychological Systems"*. Plenum, New York.
- Heiby,E.M.(1995) *"Chaos Theory, Nonlinear Dynamical Models and Psychological Assessment"*. *Psychological Assessment*, 7(1),5-9.
- Millon,T.D. (1998) *"Trastornos de la personalidad. Más allá del DSM-IV."* Barcelona, Masson.
- Pelechano,V. (1996) *"La definición de Personalidad"*. En Pelechano,V.(Coord.) *"Psicología de la Personalidad. I Teorías"*. Ed.Ariel, Barcelona.
- Rehm,L. (1977) *"A self-control model of depression"*. *Behavior Therapy*, 8, 787-804.
- Robertson,R. y Combs,A. (1995) *"Chaos Theory in Psychology and Life Sciences"*. LEA, New Jersey.
- Sabelli,H.C., Carlson-Sabelli,L. y Javaid,J. (1990) *"The Thermodynamics of Bipolarity: A Bifurcation Model of Bipolar Illness and Bipolar Character and its psychotherapeutic applications"*. *Psychiatry*, 53, 346-368.
- Sabelli,H.C., Carlson-Sabelli,L., Patel,M., Levy,A. y Diez-Martin,J.(1995) *"Anger, Fear, Depression, and Crime: Physiological and Psychological Studies Using the Process Method"* en Robertson,R. y Combs,A. *"Chaos Theory in Psychology and Life Sciences"*, New Jersey,LEA.
- Sameroff,A.J.(1995) *"General Systems Theories and Developmental Psychopathology"* en Cichetti,D. et al. (Eds.) *"Developmental Psychopathology"*, New York, Wiley.
- Schiepeck,G., Kowalik,Z.J., Schütz,A, Köhler,M., Richter,K., Strunk,G., Mühlnickel y Elbert,Th. (1997) *"Psychotherapy as a chaotic process I"*. *Psychotherapy Research*, 7(2), 173-194.
- Seligman,M.E.(1975) *"Helplessness: On depression, development and death"*. San Francisco, Freeman.
- Shoda,Y. y Mischel,W. (1996) *"Toward a unified intra-individual dynamic conception of Personality"*. *Journal of Research in Personality*, 30, pp.414-428.
- Sterman,J.D.(1998) *"Deterministic chaos in models of human behavior: Methodological issues and experimental results"*. *System Dynamics Review*, 4(1-2), 148-178.
- VanGeert,P. (1994) *"Dynamic Systems of Development: Change between complexity and chaos"*. New York, Harvester.